

5. Rossiya pod peremenami / Pod red. YU.M. Osipova, I.R. Bugayana, E.S. Zotovoj. M.; Rostov n/D: Izd-vo YURNC RANHiGS, 2020. 290 s.

6. *Semina A.P., Fedotova M.A.* Sovremennye issledovaniya komandoobrazovaniya v zarubezhnoj i otechestvennoj nauke // Sovremennye metody i tekhnologii realizacii cifrovych innovacij v biznese: Materialy I Mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. M., 2023. S. 299—303.

7. *Solodilov A.V., SHolotonova E.S.* Ekonomicheskaya priroda prodovol'stvennoj bezopasnosti // Aktual'nye voprosy ekonomiki, finansov i buhgalterskogo ucheta v sel'skom hozyajstve: Materialy Nacional'noj mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh. Balashiha, 2021. S. 170—174.

Г.В. ПРИВЕЗЕНЦЕВА

Управление дебиторской задолженностью (понятие, расчет кредитного лимита, методы оценки контрагента)*

Аннотация. Ввиду развития бизнес-среды и потребности предоставления отсрочки платежа, одной из функций риск контроля становится правильная оценка контрагента. Автор статьи раскрывает тонкости корректной всесторонней проверки клиента, учитывая текущие реалии санкционных ограничений. Выполняя все проверки, компания остается на сильной стороне при управлении дебиторской задолженностью.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, понятия, проверка, анализ, контроль.

Abstract. Due to the development of the business environment and the need to provide deferred payment, one of the functions of risk

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Привезенцева Г.В. Управление дебиторской задолженностью (понятие, расчет кредитного лимита, методы оценки контрагента) // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 253—261. DOI:

control is the correct assessment of the counterparty. The author of the article reveals the subtleties of correct comprehensive verification of the client, taking into account the current realities of sanctions restrictions. By performing all checks, the company remains on the strong side in managing accounts receivable.

Keywords: Accounts receivable, concepts, verification, analysis, control.

УДК 330
ББК 65

Современная модель построения бизнеса предусматривает предоставление коммерческого товарного кредита покупателю. Тем самым становится актуальным формирование процесса внутри компании по управлению дебиторской задолженностью. Правильность его выстраивания влияет на возврат денежных средств, ликвидность компании. В данной статье рассмотрим базовые вопросы о дебиторской задолженности и первичном анализе контрагента.

Дебиторская задолженность — это обязательство покупателя произвести оплату поставленного товара/оказанной услуги в течение предоставленного срока отсрочки платежа.

Коммерческий кредит — кредит, который предоставляет продавец покупателю в неденежной форме. Он предоставляется на условиях отсрочки платежа за поставленные товары, а его срок и условия фиксируются в договоре поставки.

Привлекая к использованию капитал продавца в формате товарного кредита, покупатель максимально старается удовлетворить свои потребности, не привлекая кредитные организации с высоким процентом. Выдавая товарный кредит, продавец расширяет рынок сбыта, увеличивает обороты и за счет этого наращивает свою прибыль. Согласно договорным отношениям между компаниями, может быть согласовано предоставление отсрочки платежа. В зависимости от сферы бизнеса могут предоставляться отсрочки платежа на различные сроки. К примеру, для сферы продаж отсрочка может предоставляться до 90 дней, а иногда и более. Если бизнес имеет сезонный характер (к примеру, в сфере сельского хозяйства), то нормальной считается отсрочка полгода-год, так как фермеры заку-

пают семена для посадки начиная с осени (озимые) по март. Соответственно необходимо дожидаться, пока семена принесут свои плоды и у фермера будет возможность реализовать полученный урожай. Если же договор заключается с заводом, то при расчете и согласовании отсрочки платежа учитываются производственный цикл и время реализации готовой продукции. Отсрочка может достигать до полугода.

Также важным моментом для начала расчета срока оплаты является переход права собственности на товар:

- в момент отгрузки со склада продавца;
- в момент приемки товара на складе покупателя.

Согласно действующему законодательству, если договором установлено, что переход права собственности происходит в момент приемки товара на складе покупателя, то в течение периода с момента отгрузки со склада продавца до момента приемки на складе покупателя товар будет находиться в статусе «в пути». Подтверждением и основанием для перевода товара в статус «реализовано» является факт приемки товара и получения подписанного УПД.

Для расчета кредитного лимита используется формула:

$$КЛ = ГО (\text{план с НДС}) / 365 * \text{отсрочка} * k,$$

где КЛ — кредитный лимит,

ГО (план с НДС) — планируемый годовой оборот с НДС,

365 — количество дней в году,

отсрочка — в днях,

k — коэффициент погрешности (сезонности).

Ввиду того что на практике отгрузки день ото дня нестабильны и неравномерны, то для расчета необходимого кредитного лимита для покупателя лучше отходить от объема годового оборота с данной компанией. Поскольку отгрузки могут быть неравномерными, продавец для более комфортного учета данных может применять коэффициент погрешности (сезонности). Каждая компания вправе сама рассчитывать, какой показатель данной величины для нее комфортный.

Для анализа дебиторской задолженности необходимо понимать, какую долю продажи в кредит занимают от общего оборота компаний, понимать динамику изменения оборота ДЗ, удельный вес ДЗ в выручке и коэффициент оборачиваемости. Эти показатели от-

ражают реальную ситуацию с дебиторской задолженностью. Их лучше рассчитывать на ежемесячной основе, дабы держать руку на пульсе, так как они влияют на имидж компании и отражают реальную финансовую устойчивость. Помимо этого, помогают планировать денежные потоки.

Данные показатели рассчитываются исходя из данных по ДЗ на дату, о средней ДЗ за период, выручке за период в кредит, общей выручке за период.

Также стоит помнить о таком факте, как упущенная выгода. При предоставлении товарного кредита у продавца возникает упущенная выгода. Продавец мог бы разместить денежные средства на депозит. Соответственно, зная процентную ставку депозита, можем рассчитать, сколько компании стоит 1 день предоставления кредита.

В среднем депозит предоставляется под 15—16% годовых. Соответственно 1 день будет стоить компании $15\% : 365 = 0,04\%$, т. е. это реальная стоимость 1 дня предоставления кредитной линии для покупателей. Соответственно при рассмотрении вопроса предоставления дополнительных дней отсрочки либо при переговорах во время взыскания просроченной дебиторской задолженности необходимо руководствоваться данным показателем.

Предоставление кредитных условий (кредитной линии и отсрочки платежа) всегда несет за собой увеличение объема продаж. Соответственно в момент, когда компания принимает решение о продаже товара в кредит, необходимо пересмотреть все процессы внутри компании — начиная от закупки товара у поставщиков, заканчивая процессом работы с клиентом по вопросу взыскания дебиторской задолженности. В зависимости от политики компании, возможно, необходимо пересмотреть складские запасы. На практике многие компании держат постоянные складские запасы как минимум на 3 месяца, чтобы была возможность быстро обрабатывать поступающие заказы.

Оценка клиента. Прежде чем подтвердить кредитные условия, необходимо всесторонне проанализировать контрагента, а именно:

- произвести анализ финансовой отчетности контрагента;
- проверить платежную дисциплину;
- проверить учредительные документы;

- проанализировать, есть ли аффилированные компании, какова структура владения;
- проверить наличие судебных дел, определить наличие исков как к недобросовестному плательщику и есть ли корпоративные иски;
- проанализировать изменение численности сотрудников;
- проверить адрес на массовость;
- личное посетить клиента;
- проверить отсутствие задолженности по уплате налогов;
- проверить использование трафика;
- изучить публикации в СМИ;
- посмотреть, есть ли активные вакансии сотрудников данной компании на соответствующих ресурсах, особенно руководителей;
- выяснить, попадает ли компания под санкции (прямые, правило 50%).

Также крайне важно оценить бизнес с точки зрения необходимости предоставления кредитного лимита, а именно:

- проанализировать регион;
- проверить соответствие данного клиента стратегии развития компании;
- удостовериться в необходимости предоставления кредитных условий.

Анализ региона. Необходимо оценить, какие возможности откроются перед компанией для развития на данном рынке; какую позицию занимают конкуренты в регионе; какова общая ситуация в интересующем нас регионе?

Важно также проанализировать *соответствие данного клиента стратегии развития*: соответствует ли деятельность клиента стратегии развития, будет ли способствовать предоставление кредитного лимита увеличению доли рынка?

Сбор и проверка учредительных документов — начальный, но самый важный момент в проверке контрагента. От того, насколько тщательно будет проверена компания, зависит дальнейшая работа с потенциальным клиентом и определение условий сотрудничества.

Одновременно проверяется адрес на массовость. Если есть признаки того, что адрес, по которому зарегистрирована компания, является массовым, то велика вероятность того, что компания является однодневкой. В таком случае рекомендуется производить продажи исключительно при 100%-й предоплате, дабы избежать риска неоплаты и дальнейших судебных тяжб. Ответственность за данные пункты проверки возлагается на юридический отдел или отдел безопасности (в зависимости от структуры компании).

Личное посещение потенциального контрагента позволяет удостовериться, что компания реально существует и ведет хозяйственную деятельность, а адрес не является массовым.

Правовая система СПАРК (и подобные) предоставляет доступ к большей части данной информации, что значительно сокращает время для сбора необходимой информации. Также системы дают возможность оценить, какова платежная дисциплина у компании. Даже если информацию загружают всего 3—4 компании, то все равно это позволяет создать понимание о возможных проблемах с получением денежных средств от данного клиента. Помимо вышеописанного, необходимо проверить отсутствие задолженности по уплате налогов и блокировки счетов. Эту информацию можно проверить как на сайте налоговой, введя ИНН, так и в правовой системе.

Проверяя информацию о компании, стоит внимательно изучить публикации в СМИ, так как такая информация может иметь существенный вес при принятии тех или иных решений, от этого зависят репутация компании и то, какое место она занимает на рынке.

При проверке компании всегда важно уделять должное внимание анализу структуры владения и аффилированных компаний. В случае наступления сомнительной просроченной задолженности и обращения в суд будет возможность взыскать через владельца с аффилированных компаний. Это сложный процесс, но при взыскании задолженности через суд необходимо использовать все шансы получения денежных средств.

Анализ финансовой отчетности производится на основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Годовая отчетность публикуется в открытых источниках (к примеру,

СПАРК) в течение месяца после сдачи в налоговую, если компания не направляла запрос в налоговую о запрете публикации данных. В таком случае необходимо запрашивать данную информацию непосредственно у клиента. Данный момент показывает открытость компании. Бывают случаи, когда для предоставления отчетности необходимо подписывать соглашения о неразглашении. Соответственно, проведя скроллинг компании на основании данных отчетности, можно оценить реальное финансовое состояние компании.

Далее необходимо проанализировать, как изменяется численность сотрудников в течение нескольких лет. Данная информация также доступна в открытых источниках. Если мы видим, что в численности сотрудников были значительные изменения в уменьшении, то в первую очередь это говорит о том, что в компании проходит реструктуризация. Соответственно необходимо более настороженно относиться к данному клиенту. Также полезно зайти на специализированный сайт по поиску работы (hh.ru) и проверить, кто из текущих сотрудников данной компании активно ищет работу. В особенности стоит обратить внимание, если в поиске работы менеджеры, руководители подразделений. Не менее действенна проверка интернет-трафика. Данный факт говорит о том, насколько компания активна. На сегодня на интернет-трафик завязано очень много ежедневных ресурсов компании: электронная почта, сервисы по приему заказов (EDI системы), передача и получение документов по ЭДО и т. д.

Санкции вошли в нашу жизнь с августа 2014 г. На текущий момент против России введено самое большое количество санкций, чем против какой-либо другой страны. Если раньше санкции вводились по отдельным отраслям, то сегодня санкции применяются вне зависимости от отрасли, и если посмотреть тенденцию, то начиная с ноября 2022 г., наблюдается постепенное снижение количества вводимых ограничений. Санкции бывают: ограничительными (когда компания/физическое лицо не может ничего делать); блокирующими (компания/ физическое лицо может действовать, но определенные активы замораживаются).

Также подразделяют санкции на прямые (непосредственно на компанию/ физическое лицо), по правилу 50%. Согласно правилу, любая организация, которая на 50 и более процентов принадлежит

компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под эти санкции. Важно проверять контрагентов, чтобы быть уверенными в их защищенности от санкций. Например, заблокированное лицо X владеет 50% предприятия А и 50% предприятия В. Каждому субъекту А и В принадлежит 25% предприятия С. Получается, компанией С на 50% владеют организации, находящиеся под санкциями. Значит, она тоже попадает под санкции.

Сотрудничать с компаниями, которые находятся под санкциями, опасно: это может привести к штрафам и судебным разбирательствам, из-за которых пострадает корпоративная репутация. Российские информационные сайты, такие как СПАРК и Контур, разработали платформы, на которых собраны все данные по введенным глобальным санкционным спискам, чтобы компании могли быстро проверять контрагентов не только по критериям 115-ФЗ, но и по требованиям международного законодательства.

Метод присвоения рейтингов клиентам. Существует практика присвоения рейтинга компании на основании проведенного анализа. Для каждой категории компания определяет частоту проведения повторного анализа компании. Также рейтинг может быть пересмотрен в любой момент, если появится информация, которая имеет значительное влияние. Так, например, существенной будет информация о смене владельца или если против владельца заведено уголовное дело.

Проведя качественную проверку контрагента на начальном этапе работы, продавец остается на сильной стороне при дальнейшем управлении дебиторской задолженностью. Тем самым компания сохраняет сильную позицию на рынке, устойчивое финансовое положение и минимизирует риск невозврата денежных средств от дебиторов.

Литература

1. Бриггем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: В 2 т. Т. 2 / Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 2005.
2. Джеймс К.С. Ван Хорн, Джон М. Вахович (мл.). Основы финансового менеджмента. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2016.

3. *Мицек С.А.* Краткосрочная финансовая политика на предприятии: Учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2007. 248 с.
4. *Рыков И.* Кредиторы VS дебиторы: Антикризисное управление долгами. СПб.: Питер, 2016. 176 с.
5. *Шумович А.* 100 шагов по сбору долгов: Практическое руководство по работе с должниками. 2-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2009. 178 с.
6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

References

1. *Brigham YU., Gapenski L.* Finansovyy menedzhment: V 2 t. T. 2 / Per. s angl. pod red. V.V. Kovaleva. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 2005.
2. *Dzhejms K.S. Van Horn, Dzhon M. Vahovich (ml.).* Osnovy finansovogo menedzhmenta. M.: ООО «I.D. Vil'yams», 2016.
3. *Micek S.A.* Kratkosrochnaya finansovaya politika na predpriyatii: Ucheb. posobie. M.: KNORUS, 2007. 248 s.
4. *Rykov I.* Kreditory VS debitory: Antikrizisnoe upravlenie dolgami. SPb.: Piter, 2016. 176 s.
5. *SHumovich A.* 100 shagov po sboru dolgov: Prakticheskoe rukovodstvo po rabote s dolzhnikami. 2-e izd. M.: Al'pina Pablisherz, 2009. 178 s.
6. Federal'nyj zakon ot 07.08.2001 № 115-FZ «O protivodejstvii legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma».